

- Голубенко Н.Б.
- Иванов Г.Л.
- Кайнов А.Б.
- Каравдин П.А.
- Миркин В.И.
- Мотков О.И.

- Недосекин Ю.А.
- Петров В.В.
- Хмельник С.И.

The Papers of independent Authors, volume 16

2010

выпуск №16

Д Оклады Н езависимых А второв

- Гидродинамика
- Гидродинамика
- Криптография
- Педагогика
- Психология
- Физика и астрономия
- Эволюция

Хмельник С. И.

Существование глобального решения уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости

Аннотация

Формулируется и доказывается вариационный принцип экстремума для вязкой сжимаемой жидкости, из которого следует, что уравнения Навье-Стокса являются условиями экстремума некоторого функционала. Формулируются необходимые и достаточные условия существования глобального экстремума этого функционала.

Оглавление

Введение

1. Уравнения гидродинамики

2. Энержиан и квазиэкстремаль

3. Расщепленный энергиан

4. О достаточных условиях экстремума

Приложение.

Литература

Введение

В [1] автор предложил принцип экстремума полного действия, позволяющий конструировать функционал для диссипативных систем, а затем в [2] и, более подробно, в [3] применил этот принцип для доказательства существования глобального решения уравнений Навье_Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. В этой статье данный принцип применяется к уравнениям Навье_Стокса для сжимаемой жидкости..

Рассматриваются уравнения Навье-Стокса для вязкой сжимаемой жидкости. Показывается, что эти уравнения являются условиями экстремума некоторого функционала. Описывается метод поиска решения этих уравнений, который состоит в движении по градиенту к экстремуму этого функционала. Формулируются условия достижения этого экстремума, которые являются одновременно

необходимыми и достаточными условиями существования глобального экстремума этого функционала.

1. Уравнения гидродинамики

Уравнения гидродинамики для вязкой несжимаемой жидкости имеют следующий вид [4]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (1)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \cdot \Delta v + \rho \cdot G(v) - \rho \cdot F = 0, \quad (2)$$

где

$$G(v) = (v \cdot \nabla)v \quad (3)$$

и

ρ - постоянная плотность, постоянная для сжимаемой жидкости,

μ - коэффициент внутреннего трения,

p - неизвестное давление,

$v = [v_x, v_y, v_z]$ - неизвестная скорость, вектор,

$F = [F_x, F_y, F_z]$ - известная массовая сила, вектор,

x, y, z, t - пространственные координаты и время.

В отличие от этого уравнения гидродинамики для вязкой сжимаемой жидкости имеют следующий вид [4]:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \cdot v) = 0, \quad (4)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \cdot \Delta v + \rho \cdot G(v) - \rho \cdot F - \frac{\mu}{3} \Omega(v) = 0, \quad (5)$$

где

$$\Omega(v) = \nabla(\nabla v). \quad (6)$$

В приложении функции (3) и (6) представлены в развернутом виде – см. (р1, р2, р3). Для сжимаемой жидкости плотность является известной функцией давления:

$$\rho = f(p). \quad (7)$$

Далее будем рассуждать по аналогии с [2].

2. Энержиан и квазиэкстремаль

Для сжимаемой жидкости неизвестными являются функции давления и скорости, поскольку давление определяется по (7). Для дальнейшего объединим неизвестные функции в вектор вида

$$q = [p, v] = [p, v_x, v_y, v_z]. \quad (11)$$

Этот вектор и все его компоненты являются функциями от (x, y, z, t) . Рассматривается поток жидкости в объеме V . Полное действие в представим в виде

$$\Phi = \int_0^T \left\{ \int_V \mathfrak{R}(q(x, y, z, t)) dV \right\} dt. \quad (12)$$

Для несжимаемой жидкости энергиан имеет следующий вид [2]:

$$\mathfrak{R}(q) = \rho \cdot v \frac{dv}{dt} + \mu \cdot v \cdot \Delta v - \operatorname{div}(v \cdot p) + \rho \cdot v \cdot G(v) - \rho Fv. \quad (13)$$

Для сжимаемой жидкости энергиан рассмотрим в следующем виде :

$$\mathfrak{R}(q) = \left\{ \begin{array}{l} \rho \cdot v \frac{dv}{dt} + \mu \cdot v \cdot \Delta v - \frac{1}{\rho} \operatorname{div}(\rho \cdot p \cdot v) + \\ + \rho \cdot v \cdot G(v) - p \cdot Fv - \frac{p}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{\mu}{3} v \cdot \Omega(v) \end{array} \right\}. \quad (14)$$

Далее будем обозначать производную, вычисляемую по формуле Остроградского (р6), символом $\frac{\partial_o}{\partial v}$, в отличие от обычной частной производной $\frac{\partial}{\partial v}$.

Квазиэкстремаль для несжимаемой жидкости имеет следующий вид [2]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial v} \left(\rho \cdot v \frac{dv}{dt} \right) + \mu \cdot \frac{\partial}{\partial v} (v \cdot \Delta v) + \frac{\partial_o}{\partial q} (\operatorname{div}(p \cdot v)) + \\ + \frac{\partial}{\partial v} (\rho \cdot v \cdot G(v)) - \frac{\partial}{\partial q} (\rho \cdot v \cdot F) \end{array} \right\} = 0. \quad (15)$$

По аналогии с этим запишем квазиэкстремаль для сжимаемой жидкости в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} & \left\{ \frac{\partial}{\partial v} \left(\rho \cdot v \frac{dv}{dt} \right) + \mu \cdot \frac{\partial}{\partial v} (v \cdot \Delta v) + \frac{\partial_o}{\partial q} \left(\frac{1}{\rho} \operatorname{div}(\rho \cdot p \cdot v) \right) + \right. \\ & \left. + \frac{\partial}{\partial v} (\rho \cdot v \cdot G(v)) - \frac{\partial}{\partial v} (\rho \cdot F \cdot v) - \right. \\ & \left. - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{p}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) - \frac{\mu}{3} \cdot \frac{\partial}{\partial v} (v \cdot \Omega(v)). \right\} = 0. \quad (16) \end{aligned}$$

3. Расщепленный энержиан

Рассмотрим расщепленные функции (11) в виде

$$q' = [p', v'] = [p', v'_x, v'_y, v'_z], \quad (21)$$

$$q'' = [p'', v''] = [p'', v''_x, v''_y, v''_z]. \quad (22)$$

Расщепленный энержиан для несжимаемой жидкости имеет следующий вид [2]:

$$\mathfrak{R}_2(q', q'') = \left\{ \begin{aligned} & \rho \cdot \left(v' \frac{dv''}{dt} - v'' \frac{dv'}{dt} \right) - \mu \cdot (v' \Delta v' - v'' \Delta v'') \\ & + (\operatorname{div}(v' \cdot p'') - \operatorname{div}(v'' \cdot p')) + \\ & \rho \cdot (v' G(v'') - v'' G(v')) - \rho \cdot F(v' - v'') \end{aligned} \right\}. \quad (23)$$

По аналогии с этим запишем расщепленный энержиан для сжимаемой жидкости в следующем виде:

$$\mathfrak{R}_2(q', q'') = \left\{ \begin{aligned} & \rho \cdot \left(v' \frac{dv''}{dt} - v'' \frac{dv'}{dt} \right) - \mu \cdot (v' \Delta v' - v'' \Delta v'') \\ & + \frac{1}{\rho} ((\operatorname{div}(\rho \cdot v' \cdot p'') - \operatorname{div}(\rho \cdot v'' \cdot p'))) + \\ & \rho \cdot (v' G(v'') - v'' G(v')) - \rho \cdot F(v' - v'') - \\ & \frac{1}{\rho} \left(p' \frac{d\rho}{dt} - p'' \frac{d\rho}{dt} \right) - \frac{\mu}{3} \cdot (v' \Omega(v') - v'' \Omega(v'')) \end{aligned} \right\}. \quad (24)$$

Функционалу (12) поставим в соответствие функционал расщепленного полного действия

$$\Phi_2 = \int_0^T \left\{ \int_V \mathfrak{R}_2(q', q'') dV \right\} dt, \quad (25)$$

По формуле Остроградского (р6) найдем вариации функционала (25) от функций q'

$$\frac{\partial_o \mathfrak{R}_2}{\partial p'} = b_{p'}, \quad (26)$$

$$\frac{\partial_o \mathfrak{R}_2}{\partial v'} = b_{v'}, \quad (27)$$

Эти вариации определяются при варьировании функций p' и v' , тогда как функции ρ, p'', v'' не изменяются. При этом получим:

- 1) $\frac{\partial}{\partial v'} \left[\rho \cdot \left(v' \frac{dv''}{dt} - v'' \frac{dv'}{dt} \right) \right] = 2\rho \frac{dv''}{dt},$
- 2) $\frac{\partial}{\partial v'} [-\mu \cdot (v' \Delta v' - v'' \Delta v'')] = -2\mu \cdot \Delta v',$
- 3) $\frac{\partial}{\partial v'} [\rho(v' G(v'') - v'' G(v'))] = 2\rho \cdot \left[G\left(v'', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) + G\left(v', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) \right],$
- 4) $\frac{\partial}{\partial v'} [-\rho \cdot F(v' - v'')] = -\rho \cdot F,$
- 5) $\frac{\partial}{\partial v'} \left[-\frac{\mu}{3} \cdot (v' \Omega(v') - v'' \Omega(v'')) \right] = -\frac{2\mu}{3} \cdot \Omega(v'),$
- 6) $\frac{\partial}{\partial v'} \left[\frac{1}{\rho} (\text{div}(\rho \cdot v' \cdot p'') - \text{div}(\rho \cdot v'' \cdot p')) \right] = \text{grad}(p''),$
- 7) $\frac{\partial}{\partial p'} \left[\frac{1}{\rho} (\text{div}(\rho \cdot v' \cdot p'') - \text{div}(\rho \cdot v'' \cdot p')) \right] = -\frac{1}{\rho} \text{div}(\rho \cdot v''),$
- 8) $\frac{\partial}{\partial p'} \left[-\frac{1}{\rho} \left(p' \frac{d\rho}{dt} - p'' \frac{d\rho}{dt} \right) \right] = -\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt}.$

(28)

Замечания к этим формулам:

1, 2, 3, 4) – вывод приведен в {2},

5) – аналогчна формуле 2),

6, 7) - вывод приведен в приложении – см. (р11, р10)
соответственно.

При этом имеем:

$$b_{p'} = -\frac{d\rho}{dt} - 2\operatorname{div}(\rho \cdot v''), \quad (29)$$

$$b_{v'} = \left\{ \begin{array}{l} 2\rho \cdot \frac{dv''}{dt} - 2\mu \cdot \Delta(v') - \frac{2\mu}{3} \cdot \Omega(v') + 2\nabla(p'') \\ + 2\rho \cdot \left[G\left(v'', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) + G\left(v', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) \right] - \rho \cdot F \end{array} \right\}. \quad (30)$$

Как показано в [2], условие

$$b' = [b_{p'}, b_{v'}] = 0 \quad (31)$$

и аналогичное ему условие

$$b'' = [b_{p''}, b_{v''}] = 0 \quad (32)$$

являются необходимыми условиями для существования седловой линии. Из симметрии этих уравнений следует, что оптимальные функции q'_0 и q''_0 , удовлетворяющие уравнениям (31, 32), удовлетворяют также условию

$$q'_0 = q''_0. \quad (33)$$

Вычитая попарно уравнения (31, 32) с учетом (29, 30), получаем

$$-2\frac{d\rho}{dt} - 2\operatorname{div}(v' + v'') = 0, \quad (34)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 2\rho \cdot \frac{d(v' + v'')}{dt} - 2\mu \cdot \Delta(v' + v'') - \frac{2\mu}{3} \cdot \Omega(v' + v'') + \\ + 2\nabla(p' + p'') - 2\rho \cdot F + 2\rho \cdot \left[\begin{array}{l} G\left(v'', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) + G\left(v', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) + \\ + G\left(v', \frac{\partial v'}{\partial X}\right) + G\left(v'', \frac{\partial v'}{\partial X}\right) \end{array} \right] \end{array} \right\} = 0. \quad (35)$$

В [2] показано, что

$$\left[G(v'') + G\left(v', \frac{\partial v''}{\partial X}\right) + G(v') + G\left(v'', \frac{\partial v'}{\partial X}\right) \right] = G(v' + v'') \quad (36)$$

Учитывая (45) и сокращая (34, 35) на 2, получаем уравнения (4, 5), где

$$q = q'_0 + q''_0, \quad (37)$$

т.е. уравнения экстремальной линии являются уравнениями Навье-Стокса для сжимаемой жидкости.

4. О достаточных условиях экстремума

В [2, 3] для несжимаемой жидкости показано, что необходимые условия (31, 32) существования экстремума функционала (34) являются также и достаточными, если величина интеграла

$$I = \int_0^T \left\{ \oint_V \mathfrak{R}_{22} dV \right\} dt \quad (41)$$

является знакопостоянной, где

$$\mathfrak{R}_{22} = -\mu b_v \Delta(b_v) - 2\rho v'' G(b_v). \quad (42)$$

Не повторяя приведенные там выкладки отметим, что для сжимаемой жидкости показано, что необходимые условия (31, 32) существования экстремума функционала (25) являются также и достаточными, если величина интеграла (41) является знакопостоянной, где, в отличие от (42),

$$\mathfrak{R}_{22} = -\mu b_v \Delta(b_v) - \frac{\mu}{3} b_v \Omega(b_v) - 2\rho v'' G(b_v). \quad (43)$$

В [2, 3] среди рассчитываемых объемов потока жидкости можно выделяются замкнутые объемы потока жидкости, которые не обмениваются потоком с соседними объемами – т.н. замкнутые системы. Можно утверждать, что системы, описываемые уравнениями Навье-Стокса и имеющие определенные граничные условия (давления или скорости) на всех границах, являются замкнутыми. Для замкнутых систем с потоком несжимаемой жидкости там показано, что величина (42) приобретает вид

$$\mathfrak{R}_{22} = -\mu b_v \Delta(b_v). \quad (44)$$

Аналогично, для замкнутых систем с потоком сжимаемой жидкости величина (43) приобретает вид

$$\mathfrak{R}_{22} = -\mu b_v \Delta(b_v) - \frac{\mu}{3} b_v \Omega(b_v). \quad (45)$$

Рассмотрим аналогично [2, 3] интеграл

$$J = \int_0^T \left\{ \oint_V \mathfrak{R}'_{22} dV \right\} dt \quad (46)$$

где

$$\mathfrak{R}'_{22} = -\mu \cdot v \cdot \Delta(v) - \frac{\mu}{3} v \cdot \Omega(v). \quad (47)$$

(т.е. в эту формулу вместо функции b_v входит функция скорости). Поскольку доказательство знакопостоянства интеграла должно распространяться на любые функции, достаточно доказать знакопостоянство интеграла (46) со скоростями. Для этого заметим, что

- первое слагаемое в (47) выражает тепловую энергию, выделяемую жидкостью в результате внутреннего трения,
- второе слагаемое в (47) выражает тепловую энергию, выделяемую\поглощаемую жидкостью в результате расширения\сжатия.

Первая энергия положительна вне зависимости от того, какова функция вектора скорости от координат. (Более строгое доказательство этого утверждения для первого слагаемого дано в [2, 3]). Вторая энергия в сумме равна нулю (поскольку в данной постановке задачи температура не учитывается, т.е. принимается постоянной). Следовательно, интеграл (41, 47) имеет положительное значение на любой итерации, что и требовалось показать.

Таким образом, уравнения Навье-Стокса для сжимаемой жидкости имеют глобальное решение.

Приложение

Некоторые формулы:

$$G = \begin{bmatrix} v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix}, \quad (p1)$$

$$\Omega(v) = \left[\frac{\partial(\operatorname{div}(v))}{\partial x}, \frac{\partial(\operatorname{div}(v))}{\partial y}, \frac{\partial(\operatorname{div}(v))}{\partial z} \right], \quad (p2)$$

$$\Omega(v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 v_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 v_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}, \quad (p3)$$

Необходимые условия экстремума функционала от функций нескольких независимых переменных – уравнения Остроградского [5] имеют для каждой функции вид

$$\frac{\partial_o f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} - \sum_{a=x,y,z,t} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial f}{\partial (dv/da)} \right) \right] = 0, \quad (p6)$$

где f – подынтегральное выражение, $v(x,y,z,t)$ – переменная функция, a – независимая переменная.

Если ρ, p — скалярные поля, а v — векторное поле, то

$$\operatorname{div}(\rho \cdot v) = v \cdot \operatorname{grad}(\rho) + \rho \cdot \operatorname{div}(v), \quad (p7)$$

$$\operatorname{div}(\rho \cdot p \cdot v) = \rho \cdot v \cdot \operatorname{grad}(p) + p \cdot \operatorname{div}(\rho \cdot v), \quad (p8)$$

т.е.

$$\operatorname{div}(\rho \cdot p \cdot v) = \rho \cdot v \cdot \operatorname{grad}(p) + p \cdot v \cdot \operatorname{grad}(\rho) + p \cdot \rho \cdot \operatorname{div}(v). \quad (p9)$$

Рассмотрим $\operatorname{div}(\rho \cdot p' \cdot v'')$ и будем полагать, что экстремум некоторого функционала определяется либо при варьировании функции p' , либо при варьировании функции v'' . Тогда, дифференцируя последнее выражение по формуле Остроградского (p6), найдем:

$$\frac{\partial_o}{\partial p'} [\operatorname{div}(\rho \cdot p' \cdot v'')] = 0 + v'' \cdot \operatorname{grad}(\rho) + \rho \cdot \operatorname{div}(v''),$$

$$\frac{\partial_o}{\partial v''} [\operatorname{div}(\rho \cdot p' \cdot v'')] = \rho \cdot \operatorname{grad}(p') + p' \cdot \operatorname{grad}(\rho) - p' \cdot \operatorname{grad}(\rho)$$

или

$$\frac{\partial_o}{\partial p'} [\operatorname{div}(\rho \cdot p' \cdot v'')] = \operatorname{div}(\rho \cdot v''), \quad (p10)$$

$$\frac{\partial_o}{\partial v''} [\operatorname{div}(\rho \cdot p' \cdot v'')] = \rho \cdot \operatorname{grad}(p'). \quad (p11)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Принцип экстремума полного действия, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2010, вып. 15, printed in USA, Lulu Inc., ID 8976094, ISBN 978-0-557-52134-0.
2. Хмельник С.И. Существование и метод поиска глобального решения для уравнений Навье-Стокса, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2010, вып. 15, printed in USA, Lulu Inc., ID 8976094, ISBN 978-0-557-52134-0
3. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 8828459. Израиль, 2010, ISBN 978-0-557-48083-8.
4. Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. Теоретическая гидромеханика, часть 2. Гос. изд. "Физматлит", Москва, 1963, 727 с.
5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.